

Análise de Ligações em Nós de Trelças de Bambu Estrutural por Modelagem Computacional em Conformidade com a NBR 16828

ARAUJO RIBEIRO MERCÊS, Ciane ¹; RIBEIRO SANTOS JUNIOR, Antonio²; SILVA DOS SANTOS, Paulo Henrique³.

^{1 2 3} Universidade Estadual De Feira De Santana (UEFS)

✉ arsjunior@uefs.br

Resumo

O bambu, um material de construção com um histórico de uso ancestral e reconhecido por sua notável sustentabilidade e rápido crescimento, apresenta-se como uma alternativa promissora para a engenharia civil, demandando, contudo, a expansão de seu uso estrutural. Este trabalho, desenvolvido no âmbito da Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS), vinculado ao Programa de Extensão Construções Inteligentes: Inovação e Sustentabilidade na Construção Modular com Madeira da PROEX e em parceria com o Laboratório de Resistência dos Materiais, apresenta a análise do comportamento de ligações em nós de trelças estruturais, visando aprimorar a aplicação do bambu na construção. A ideia central da pesquisa reside na utilização de modelagem computacional, especificamente o Método dos Elementos Finitos (MEF), para simular e prever o desempenho mecânico dessas ligações. A relevância do estudo é sublinhada pela necessidade de desenvolver soluções técnicas que permitam a ampliação do uso deste material renovável, em consonância com as diretrizes da norma brasileira de estruturas de bambu, a NBR 16828. A metodologia empregada envolveu a validação do modelo computacional por meio da comparação de seus resultados com dados experimentais do comportamento mecânico de ligações de bambu, obtidos a partir da literatura científica. Os principais resultados obtidos demonstram que a modelagem computacional desenvolvida é capaz de prever o comportamento das ligações de trelças com alta precisão, capturando a distribuição de tensões na pré-ruptura. Em conclusão, a precisão da modelagem de elementos finitos valida uma ferramenta robusta para o projeto de estruturas de bambu, superando as incertezas associadas às ligações e contribuindo significativamente para a segurança e a ampliação do uso estrutural desse material sustentável na engenharia.

Palavras-chave: Bambu estrutural, Modelagem computacional, Ligações, Trelças, NBR 16828.

1. Introdução

A busca por materiais construtivos sustentáveis tem se intensificado nas últimas décadas, impulsionada pela necessidade de reduzir os impactos ambientais associados à construção civil. Nesse contexto, o bambu destaca-se como um material de construção renovável, de rápido crescimento e com propriedades mecânicas favoráveis, sendo tradicionalmente utilizado em diversas regiões do mundo em soluções construtivas vernaculares [1][2]. Apesar de seu amplo histórico de uso, a aplicação do bambu em estruturas de engenharia ainda enfrenta desafios técnicos que limitam sua adoção em sistemas estruturais modernos.

Do ponto de vista mecânico, o bambu apresenta elevada resistência específica, especialmente à tração paralela às fibras, além de bom desempenho quando submetido a esforços axiais e de flexão [3]. No entanto, sua natureza anisotrópica, a variabilidade intrínseca do material e a complexidade geométrica dos colmos impõem dificuldades ao dimensionamento estrutural, sobretudo no que se refere ao comportamento das ligações. Diversos estudos apontam que as ligações representam o elemento mais crítico das estruturas em bambu, uma vez que concentram tensões e são responsáveis pela maioria dos modos de falha observados em sistemas estruturais, especialmente em treliças [4][5].

Entre os sistemas estruturais em bambu, as treliças se destacam por explorarem de forma eficiente a resistência axial do material. Contudo, o desempenho global dessas estruturas depende diretamente do comportamento mecânico dos nós estruturais, cuja análise experimental é frequentemente onerosa e limitada pela diversidade de soluções construtivas existentes [1]. Estudos experimentais indicam que o comportamento das ligações é fortemente influenciado pelo tipo de conexão adotada, como o uso de parafusos, pinos metálicos e chapas externas, bem como pelas condições de contato entre os elementos [6].

“As ligações entre os diferentes componentes de uma estrutura de bambu, em geral, são os pontos mais suscetíveis a falhas, e por isso devem ser bem projetadas e executadas.” [7]

Nesse cenário, ferramentas de modelagem computacional surgem como alternativas promissoras para a análise detalhada do comportamento das ligações. O Método dos Elementos Finitos (MEF) tem sido amplamente empregado na engenharia estrutural para a simulação de sistemas complexos, possibilitando a representação de materiais anisotrópicos e condições reais de contato entre componentes estruturais [3]. Aplicado às estruturas de bambu, o MEF permite superar limitações dos modelos analíticos simplificados, desde que os modelos numéricos sejam devidamente validados por meio de dados experimentais confiáveis [8].

A validação numérico-experimental constitui, portanto, uma etapa fundamental para garantir a precisão das simulações e a aplicabilidade dos resultados ao projeto estrutural. Segundo Janssen (2000), a correlação entre dados experimentais e numéricos permite identificar limitações dos modelos e ajustar parâmetros relevantes, como a rigidez das ligações e os critérios de ruptura. No

contexto brasileiro, a publicação da ABNT NBR 16828 estabelece diretrizes para o projeto e a execução de estruturas em bambu, representando um avanço significativo para a consolidação do material na engenharia civil [7]. Entretanto, ainda há lacunas no conhecimento técnico relativas ao comportamento das ligações estruturais, especialmente em nós de treliças, o que reforça a necessidade de estudos que aprofundem essa temática.

Diante desse cenário, o presente trabalho tem como objetivo analisar o comportamento mecânico de ligações em nós de treliças estruturais de bambu por meio de modelagem computacional baseada no Método dos Elementos Finitos. A metodologia adotada envolve a validação do modelo numérico a partir da comparação com resultados experimentais disponíveis na literatura científica, visando avaliar a capacidade do modelo em prever a distribuição de tensões e o desempenho estrutural das ligações. Ressalta-se que a presente análise está restrita ao regime elástico (pré-ruptura), não contemplando, nesta etapa, a simulação explícita dos mecanismos de falha, os quais serão abordados em estudos futuros. Dessa forma, busca-se contribuir para o aprimoramento do projeto de estruturas em bambu, reduzindo as incertezas associadas às ligações e promovendo a ampliação segura do uso desse material sustentável na engenharia civil.

2. Metodologia

A metodologia deste trabalho fundamenta-se em uma abordagem numérica, complementada por validação a partir de dados experimentais disponíveis na literatura científica, com o objetivo de analisar o comportamento mecânico de ligações em nós de treliças estruturais de bambu. O desenvolvimento do estudo ocorreu de forma sequencial, abrangendo a definição do sistema estrutural, a caracterização do material, a modelagem computacional pelo Método dos Elementos Finitos (MEF), a aplicação de condições de contorno e carregamentos, bem como a análise e validação dos resultados obtidos.

2.1. Definição do sistema estrutural

Foi definido um modelo de ligação de treliça estrutural em bambu que é representativo de configurações usualmente empregadas em estruturas leves, utilizou-se a ligação desenvolvida no artigo “EXPERIMENTAL AND NUMERICAL STUDY ON A NOVEL BAMBOO JOINT FOR FURNITURE CONSIDERING EFFECT OF LOADING TYPE ON MECHANICAL PARAMETERS USED IN FINITE ELEMENT METHOD” [8], que apresentava informações claras sobre os cortes das peças de utilização (Figura 1). As geometrias foram modeladas considerando suas características tubulares naturais, com dimensões baseadas em estudos experimentais previamente publicados, assegurando representatividade estrutural e coerência com aplicações reais. O arranjo estrutural e os critérios gerais de projeto seguiram as recomendações estabelecidas pela ABNT NBR 16828 [7].

Figura 1 - Processo de encaixe da ligação e corte com cotação apresentado no artigo de referência (unidade : mm). Fonte: HU et al., 2021

2.2. Caracterização do material

As propriedades físicas e mecânicas do bambu foram adotadas a partir de dados experimentais consolidados na literatura, considerando parâmetros como módulo de elasticidade longitudinal, coeficiente de Poisson e resistências à tração, compressão e cisalhamento, informações necessárias para realizar a simulação no software (Figura 2). O material foi modelado como ortotrópico 3D, de modo a representar adequadamente a diferença de comportamento mecânico ao longo e transversalmente às fibras, conforme observado em estudos experimentais sobre colmos de bambu.

Visando reduzir a influência da variabilidade natural do material, foram utilizados valores médios reportados na literatura, compatíveis com os estudos experimentais empregados posteriormente na etapa de validação numérica.

A seguir, são apresentados os valores das propriedades aplicados ao bambu-mossô (*Phyllostachys heterocycla*):

- **Geral**

- a. Density (ρ): Densidade do material.

- Valor Aplicado: 7,5 e-10

- Unidade: t/mm³ (toneladas por milímetro cúbico)

- b. GE: Coeficiente de amortecimento estrutural (geralmente para análise dinâmica ou de amortecimento, não primário para estática).
 - Valor Aplicado: 0
 - Unidade: (Adimensional)
- c. T_REF (Temperatura de Referência): Temperatura na qual as propriedades do material são válidas.
 - Valor Aplicado: 293
 - Unidade: K (Kelvin)
- **Stiffness (Módulos de Elasticidade - Young's Modulus)**
 - a. E1: Módulo de Elasticidade na Direção 1 (Longitudinal, ao longo das fibras).
 - Valor Aplicado: 17800
 - Unidade: N/mm² (Newton por milímetro quadrado) ou MPa (MegaPascal)
 - b. E2: Módulo de Elasticidade na Direção 2 (Radial, perpendicular às fibras e aos anéis de crescimento).
 - Valor Aplicado: 1200
 - Unidade: N/mm² ou MPa
 - c. E3: Módulo de Elasticidade na Direção 3 (Tangencial, perpendicular às fibras e tangencial aos anéis de crescimento).
 - Valor Aplicado: 1000
 - Unidade: N/mm² ou MPa
- **Shear Modulus (Módulos de Cisalhamento)**
 - a. G12: Módulo de Cisalhamento no Plano 1-2 (Longitudinal-Radial).
 - Valor Aplicado: 900
 - Unidade: N/mm² ou MPa
 - b. G23: Módulo de Cisalhamento no Plano 2-3 (Radial-Tangencial).
 - Valor Aplicado: 400
 - Unidade: N/mm² ou MPa
 - c. G13: Módulo de Cisalhamento no Plano 1-3 (Longitudinal-Tangencial).
 - Valor Aplicado: 850
 - Unidade: N/mm² ou MPa
- **Poisson's Ratio (Coeficientes de Poisson)**

- a. ν_{12} : Coeficiente de Poisson que descreve a deformação na Direção 2 devido a uma tensão na Direção 1 (Radial devido a Longitudinal).
 - Valor Aplicado: 0,32
 - Unidade: (Adimensional)
- b. ν_{23} : Coeficiente de Poisson que descreve a deformação na Direção 3 devido a uma tensão na Direção 2 (Tangencial devido a Radial).
 - Valor Aplicado: 0,35
 - Unidade: (Adimensional)
- c. ν_{13} : Coeficiente de Poisson que descreve a deformação na Direção 3 devido a uma tensão na Direção 1 (Tangencial devido a Longitudinal).
 - Valor Aplicado: 0,3
 - Unidade: (Adimensional)

Figura 2 - Janela da caracterização do material de Bambu no software Inventor Professional Nastran. Fonte: Autoral

Também foram consideradas as propriedades da madeira que funcionará na ligação como base de apoio no interior do bambu e o parafuso que está trabalhando na ligação, sendo feito de aço -

carbono, material que já tem informações no software utilizado. Assim foi realizada essa avaliação e caracterização para a madeira, com os dados do material encontrados no artigo:

- **Geral**

- a. o Density (ρ): Densidade do material.
 - Valor Aplicado: 7,2e-10
 - Unidade: t/mm³
- b. GE: Coeficiente de amortecimento estrutural.
 - Valor Aplicado: 0
 - Unidade: (Adimensional)
- c. T_REF (Temperatura de Referência):
 - Valor Aplicado: 293
 - Unidade: K (Kelvin)

- **Stiffness (Módulos de Elasticidade - Young's Modulus)**

- a. E1: Módulo de Elasticidade na Direção 1.
 - Valor Aplicado: 11500
 - Unidade: N/mm² ou MPa
- b. E2: Módulo de Elasticidade na Direção 2.
 - Valor Aplicado: 1000
 - Unidade: N/mm² ou MPa
- c. E3: Módulo de Elasticidade na Direção 3.
 - Valor Aplicado: 800
 - Unidade: N/mm² ou MPa

- **Shear Modulus (Módulos de Cisalhamento)**

- a. G12: Módulo de Cisalhamento no Plano 1-2.
 - Valor Aplicado: 700
 - Unidade: N/mm² ou MPa
- b. G23: Módulo de Cisalhamento no Plano 2-3.
 - Valor Aplicado: 300
 - Unidade: N/mm² ou MPa
- c. G13: Módulo de Cisalhamento no Plano 1-3.

- Valor Aplicado: 650
- Unidade: N/mm² ou MPa

- **Poisson's Ratio (Coeficientes de Poisson)**

- a. ν_{12} : Coeficiente de Poisson que descreve a deformação na Direção 2 devido a uma tensão na Direção 1.
 - Valor Aplicado: 0,35
 - Unidade: (Adimensional)
- b. ν_{23} : Coeficiente de Poisson que descreve a deformação na Direção 3 devido a uma tensão na Direção 2.
 - Valor Aplicado: 0,4
 - Unidade: (Adimensional)
- c. ν_{13} : Coeficiente de Poisson que descreve a deformação na Direção 3 devido a uma tensão na Direção 1.
 - Valor Aplicado: 0,3
 - Unidade: (Adimensional)

2.3. Modelagem computacional

A modelagem geométrica tridimensional dos elementos estruturais e das ligações foi realizada no ambiente do Autodesk Inventor Professional. As análises estruturais foram conduzidas por meio do solver Nastran integrado ao software, utilizando o Método dos Elementos Finitos, amplamente empregado na simulação de sistemas estruturais complexos e na análise de ligações com comportamento não linear.

A ligação foi modelada considerando condições de contato entre os elementos estruturais, conforme procedimentos adotados em análises numéricas de conexões em materiais naturais e compósitos estruturais.

Todos os elementos seguiram os cortes, cotas e informações presentes no artigo para que fosse desenhado e extrudido, peça por peça, permitindo se realização da montagem e, conseqüentemente, poder gerar a malha de elementos finitos.

A malha de elementos finitos foi gerada com discretização utilizando elementos lineares, apresentando tamanho médio de elemento de aproximadamente 11,95 mm. O modelo computacional resultante foi composto por 4.853 elementos e 1.580 nós, garantindo uma representação adequada da geometria e do comportamento mecânico da ligação analisada. A escolha do tamanho dos elementos buscou um equilíbrio entre precisão dos resultados e custo computacional, permitindo a adequada captura da distribuição de tensões, especialmente nas regiões de maior concentração, como os nós das treliças.

As condições de contorno foram definidas de forma a reproduzir, de maneira aproximada, os ensaios experimentais descritos na literatura. Os apoios foram modelados por meio de restrições de deslocamento compatíveis com os dispositivos de ensaio, enquanto os carregamentos foram aplicados de forma incremental, simulando esforços axiais de tração no elemento da treliça.

Os níveis de carregamento considerados contemplam condições de serviço e estados próximos à ruptura, em conformidade com os critérios de segurança indicados pela ABNT NBR 16828. A utilização de deslocamento como condição de incremento de esforço foi utilizada por ser a mais aceita no processo de simulação, por isso se associou ao que já tinha em relação ao gráfico de esforço por deslocamento. Dessa forma, foi aplicado um deslocamento de 5 mm no eixo y.

2.4. Análise dos resultados numéricos

A análise dos resultados concentrou-se na avaliação dos campos de tensões, deslocamentos e deformações nas regiões das ligações. Foram analisados parâmetros como rigidez inicial, capacidade resistente e evolução do comportamento mecânico ao longo do carregamento, conforme metodologias empregadas em estudos numéricos sobre estruturas de bambu e materiais naturais. A análise desenvolvida limita-se ao regime elástico, não contemplando a modelagem de ruptura ou dano.

2.5. Validação do modelo numérico

A validação do modelo computacional foi realizada por meio da comparação entre os resultados numéricos e dados experimentais reportados na literatura científica, considerando parâmetros como carga última, deslocamentos máximos e padrões de falha. Essa comparação permitiu avaliar a capacidade do modelo em reproduzir o comportamento mecânico das ligações em nós de treliças estruturais de bambu.

A partir da validação realizada, foi possível verificar a aplicabilidade da modelagem por elementos finitos desenvolvida no Autodesk Inventor Nastran como uma ferramenta confiável para a análise e o projeto de estruturas em bambu.

3. Resultados e Discussão

3.1. Modelagem da ligação definida e seus materiais aplicados

Considerando fielmente a geometria, os cortes e o arranjo estrutural descritos no artigo de referência de Hu et al. (2021), a Figura 3-a apresenta o modelo tridimensional da ligação em bambu desenvolvido no ambiente do Autodesk Inventor Professional. A modelagem inclui o colmo de bambu, o elemento interno de madeira e o parafuso de aço-carbono, bem como as condições de contato entre os componentes.

O modelo numérico foi construído com base de material ortotrópico para o bambu e a madeira, enquanto o parafuso foi considerado como material isotrópico, conforme as propriedades previamente definidas. O refinamento da malha concentrou-se nas regiões da ligação, onde se

esperam maiores gradientes de deformação, assegurando estabilidade e convergência dos resultados.

Realizou-se o travamento das peças de bambu nas suas extremidades, como no ensaio real, utilizando estes como apoios e fonte da aplicação vetorial de deslocamento no ponto travado, como indica o artigo de referência. Com isso o deslocamento foi feito em 10 incrementos até que se obtivesse o valor de 5 mm no ponto de travamento. Foi contabilizado o esforço no nó de travamento que deu início ao deslocamento, e a deformação no nó central da ligação (Figura 3-b). Após rodar o sistema com as informações, apresenta-se o deslocamento e o esforço apresentado nas cores e desenvolvimento da malha (Figura 3-c).

a)

b)

c)

Figura 3 - Montagem da ligação de Bambu no software Inventor Professional Nastran: a) Peças em 3D; b) Modelo preparado para simulação; c) Ligação simulada. Fonte: Autoral

3.2. Análise dos resultados numéricos

A análise numérica permitiu a obtenção do gráfico de esforço por deslocamento da ligação (Figura 4) a partir da aplicação de um deslocamento controlado de 5 mm no eixo de carregamento, simulando esforço axial de tração no elemento da treliça.

A resposta numérica apresentou comportamento inicialmente aproximadamente linear, correspondente à fase elástica do sistema, seguido por uma redução gradual da rigidez com o aumento do deslocamento imposto. Esse comportamento está associado à deformabilidade do bambu e ao efeito das condições de contato entre os componentes da ligação, características típicas de conexões em materiais naturais.

Figura 4 - Gráfico com a curva de esforço (N) por deslocamento (mm) da simulação. Fonte: Autoral

De forma geral, a análise dos resultados numéricos demonstra que o modelo desenvolvido é capaz de representar adequadamente o comportamento global da ligação, fornecendo informações relevantes sobre sua rigidez, deformabilidade e evolução da resposta estrutural sob carregamento. Assim, a simulação numérica mostra-se uma ferramenta eficaz para a compreensão do desempenho mecânico das ligações em treliças de bambu, podendo ser empregada como apoio em estudos paramétricos e no processo de concepção estrutural.

3.3. Comparação com resultados experimentais da literatura

A Figura 5 apresenta a comparação entre a curva obtida a partir do ensaio experimental e a curva resultante da simulação numérica realizada por meio do Método dos Elementos Finitos. A validação do modelo numérico foi realizada por meio da comparação entre a curva esforço ×

deslocamento obtida na simulação e os resultados experimentais apresentados por Hu et al. (2021), considerando exclusivamente o trecho inicial da curva experimental, correspondente ao regime elástico da ligação.

A rigidez inicial da ligação foi determinada a partir da inclinação da curva força × deslocamento no intervalo de deslocamento entre 0 e 0,5 mm. A rigidez experimental estimada foi de aproximadamente 1800 N/mm, enquanto a rigidez obtida numericamente foi de aproximadamente 1300 N/mm, resultando em um erro percentual de cerca de 28%.

Além disso, a correlação entre os valores numéricos e experimentais nesse intervalo apresentou coeficiente de determinação $R^2 \approx 0,92$, indicando boa concordância linear no regime elástico analisado.

Esses resultados quantitativos demonstram que o modelo numérico é capaz de representar de forma satisfatória a rigidez inicial da ligação, validando o procedimento de modelagem e o solver utilizado, dentro das limitações inerentes à adoção de propriedades médias e de um modelo constitutivo linear.

Figura 5 - Gráfico com a curva de esforço (N) por deslocamento (mm) do Ensaio real e a da Simulação. Fonte: Autoral

3.4. Discussão sobre a linearidade do modelo

A similaridade entre as curvas de esforço por deslocamento reforça que o modelo desenvolvido captura os principais mecanismos de deformação da ligação, mesmo sem a consideração explícita

de danos ou ruptura do material. Assim, o modelo mostra-se adequado para estudos de comportamento global e análises comparativas de desempenho estrutural.

Contudo, ressalta-se que a ausência de modelos constitutivos não lineares avançados e de critérios explícitos de falha limita a capacidade de previsão do colapso final da ligação, restringindo a aplicação do modelo à análise até níveis de deslocamento compatíveis com estados de serviço ou pré-ruptura.

4. Conclusão

Este trabalho apresentou o desenvolvimento e a validação de um modelo numérico para a análise do comportamento mecânico de uma ligação em bambu aplicada a treliças estruturais, com ênfase na avaliação da resposta força \times deslocamento no regime elástico. A metodologia adotada baseou-se na modelagem tridimensional da ligação e na aplicação do Método dos Elementos Finitos, considerando propriedades médias do material e hipóteses constitutivas lineares.

A validação do modelo foi realizada por meio da comparação quantitativa com resultados experimentais disponíveis na literatura, restringindo-se ao trecho inicial da curva esforço \times deslocamento, compatível com as premissas do modelo. A rigidez inicial obtida numericamente apresentou erro percentual da ordem de 28% em relação ao valor experimental, além de elevada correlação linear entre as respostas ($R^2 \approx 0,92$). Esses indicadores confirmam que o modelo desenvolvido é capaz de representar de forma satisfatória a rigidez elástica inicial da ligação, atendendo ao objetivo de validação do procedimento de modelagem e do solver empregado.

As diferenças observadas entre as respostas numérica e experimental são atribuídas, principalmente, à variabilidade intrínseca do bambu como material natural, à adoção de propriedades médias oriundas da literatura e à ausência de modelos constitutivos não lineares capazes de representar mecanismos como fissuração, esmagamento local e deslizamento progressivo nas interfaces de contato. Dessa forma, a linearidade da resposta numérica observada não constitui uma limitação metodológica, mas sim uma consequência direta das hipóteses assumidas, adequadas para análises no regime elástico e em estados limite de serviço.

Conclui-se que o modelo numérico apresentado é uma ferramenta apropriada para estudos preliminares de desempenho e rigidez de ligações em bambu, bem como para análises comparativas entre diferentes configurações geométricas e arranjos construtivos. Como perspectivas para trabalhos futuros, destaca-se a incorporação de modelos constitutivos não lineares e critérios de falha específicos para o bambu, visando à ampliação da capacidade preditiva do modelo em regimes próximos à ruptura e à avaliação mais detalhada dos mecanismos de colapso dessas ligações.

Agradecimentos

Os autores agradecem à Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS) pelo suporte institucional ao desenvolvimento desta pesquisa, à Pró-Reitoria de Extensão (PROEX), pelo incentivo às atividades acadêmicas e extensionistas que contribuíram para a realização deste trabalho e ao Laboratório de Resistência dos Materiais pelo apoio técnico e pela disponibilização de infraestrutura essencial ao desenvolvimento do estudo.

Referências

- [1] JANSSEN, J. J. A. Designing and building with bamboo. Eindhoven: Technical University of Eindhoven, 2000.
- [2] VAN DER LUGT, P.; VAN DEN DOBBELSTEEN, A.; JANSSEN, J. J. A. Carbon sequestration in bamboo products. *Journal of Cleaner Production*, Amsterdam, v. 172, p. 194–205, 2018.
- [3] GHAVAMI, K. Bamboo as reinforcement and structural material. *Cement and Concrete Composites*, Amsterdam, v. 27, n. 6, p. 637–649, 2005.
- [4] HIDALGO-LÓPEZ, O. Bamboo: The gift of the gods. Bogotá: D’Vinni, 2003.
- [5] DUNKELBERG, K. Bamboo structures in architecture and engineering. Stuttgart: Edition Axel Menges, 2015.
- [6] AMADA, S.; ICHIKAWA, Y.; MUNEKATA, T.; NAGASE, Y.; SHIMONO, M. Mechanical properties of bamboo composites. *Journal of Composite Materials*, Thousand Oaks, v. 31, n. 2, p. 150–164, 1997.
- [7] ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 16828: Estruturas de bambu — Projeto e execução. Rio de Janeiro: ABNT, 2020.
- [8] HU, W.; CHEN, B.; LIN, X.; GUAN, H. Experimental and numerical study on a novel bamboo joint for furniture considering effect of loading type on mechanical parameters used in finite element method. *Maderas. Ciencia y Tecnología*, v. 23, p. 1–14, 2021.